

APPROCHE ISOTHÉRAPIQUE DES ALLERGIES

Docteur Patrick Pitron (Saint-Clair-sur-Elle)

L'isothérapie (ou « isopathie ») est une méthode thérapeutique simple, dans son indication comme dans sa mise en œuvre, permettant de lutter contre toutes les affections allergiques.

Réaction disproportionnée du système immunitaire, l'allergie a pris aujourd'hui une place prédominante dans nos consultations ; son étiologie plurifactorielle qui associe une prédisposition héréditaire, une réaction immunitaire inadaptée et une sensibilité excessive à certains éléments de l'environnement, impose une édification thérapeutique à quatre étages :

- éteindre la prédisposition héréditaire par les nosodes diathésiques, essentiellement : PSORINUM et AVIAIRE/TUBERCULINUM ;
- moduler la réaction dys-immunitaire par l'emploi des remèdes simillimum du patient (remèdes symptomatiques, remède de fond, remèdes étiologiques et/ou barométriques) ;
- agir sur l'environnement par l'éviction des allergènes (quand cela est possible) et par un ré-équilibre alimentaire indispensable. Je constate qu'il s'agit là d'une source fréquente d'échec de traitements homéopathiques pourtant bien conduits ; il ne faut jamais

oublier que nous sommes dans la diathèse psorique, diathèse métabolique aggravée par les sucres et les graisses, ou dans la diathèse tuberculinique marquée du sceau héréditaire de l'insuffisance hépatique et de la déminéralisation, paradoxalement aggravée par un excès de produits laitiers ;

- agir sur la tolérance aux allergènes de l'environnement est aussi le domaine de l'isothérapie.

L'ISOTHÉRAPIE UNE MÉTHODE HOMÉOPATHIQUE NUANCÉE

Technique homéopathique, car elle utilise des substances diluées et dynamisées, que ce soit en centésimales (voire en décimales) hahnemanniennes ou en dilutions-dynamisations korsakoviennes.

Historiquement, c'est à un vétérinaire, J. J. W. Lux, de Leipzig, contemporain d'Hahnemann que l'on doit la première utilisation d'une isothérapie chez le cheval. C. Hering développera l'idée par l'utilisation isopathique des souches diathésiques (PSORINUM).

Technique homéopathique certes, mais à laquelle, il faut apporter une nuance : au lieu d'utiliser le principe de similitude, pilier de la doctrine, l'isothérapie utilise le principe d'analogie cherchant ainsi à déclencher une

réaction salutaire de l'organisme malade.

Ainsi utilise-t-elle une substance identifiée qui se trouve être à l'origine de la maladie : le pollen dans la rhinite saisonnière, le colibacille dans les infections urinaires à répétition, le chrome ou le nickel dans les eczémas provoqués par ces métaux, etc.

DEUX CATÉGORIES BIEN DISTINCTES

L'auto-isothérapie

Il s'agit d'une isothérapie obtenue à partir d'un prélèvement sur le malade lui-même :

- c'est ce que fit Lux pour traiter la morve du cheval en prélevant la sécrétion nasale pour en pratiquer une dilution-dynamisation ;
- avec l'interdiction des isothérapies de sang, c'est presque exclusivement l'isothérapie urinaire qui est utilisée.

Nous l'utiliserons à chaque fois que l'allergène n'est pas parfaitement identifié ou lorsqu'existe une telle polysensibilisation que le recours à chacun de ces allergènes sensibles est mal commode.

L'indication dans les asthmes et les eczémas allergiques chroniques est de tout premier ordre après l'utilisation des remèdes symptomatiques et de fond lorsque ceux-ci n'ont pas permis la guérison.

La technique

Il s'agit de prélever un échantillon d'urine à une période de crise de la maladie à traiter, et en particulier en post-prandiale du fait de la relation de l'allergie à l'alimentation.

Prescrire :

ISOTHÉRAPIQUE URINAIRE 4 CH, 3 granules le matin (ou 30 gouttes) et prendre tous les dix jours successivement une dose-globule des dilutions suivantes : 7 CH, 7 CH, 9 CH, 9 CH, 12 CH, 15 CH, 18 CH, 24 CH et 30 CH. Traitement pour trois mois. Le jour des doses ne pas prendre d'autre traitement homéopathique.

Associer les remèdes de fond du sujet.

Il faut signaler de possibles aggravations, secondaires notamment aux plus hautes dynamisations. Comme dans une désensibilisation classique il est souhaitable de rester à ce palier tout le temps que l'amélioration clinique persiste. C'est pourquoi la répétition des doses à une même dynamisation peut s'avérer souhaitable

lorsque l'on craint une réaction trop vive. On pratique alors sur trois mois le schéma suivant : 7 CH, 7 CH, 9 CH, 9 CH, 12 CH, 12 CH, 15 CH, 15 CH, 15 CH. Ce traitement qui constitue une immuno-modulation peut être répété deux ou trois fois, de préférence avec espacement de deux mois.

OBSERVATION

Mlle B. Marie née le 12/07/1978 me consulte le 11/10/1995 pour rhino-sinusite allergique depuis l'âge d'un an. Les tests pratiqués en 1986 montrent une allergie aux acariens, à la plume, aux graminées, au poil de chat et de cheval. Son allergie se complique parfois d'asthme d'effort, ou d'asthme nocturne vers minuit, 1 h du matin.

Remède ponctuel : SABADILLA (rhinite aux fleurs).

Remède de fond : NATRUM MUR (goût pour le sel +++).

Constitution : phosphorique ++ fluorique +.

Diathèse : Tuberculisme → Sycose.

Le traitement homéopathique apporte une grande amélioration mais il persiste une rhinite lors de l'exposition au poil de chat et un asthme modéré à l'effort. Je complète donc par un ISO-URINAIRE le 11/06/96 qui amène la disparition totale de son allergie.

Le 4/12/1996, elle me signale qu'elle va bien et m'annonce qu'elle a acheté un rat (!) qui loge dans sa chambre à l'insu de son père, hostile à ce projet, tellement utile, cependant pour canaliser l'affection de cette adolescente écorchée vive et en manque d'amour.

D'autres sources d'auto-isothérapie sont également très utiles :

- prélèvement de selles pour des colites chroniques par exemple,
- prélèvement de pus (abcès, furoncles à répétition), d'expectoration (bronchite chronique),
- prélèvement de squames (affections dermatologiques),
- prélèvement de liquide d'écoulement nasal, lacrymal, vaginal...

On peut obtenir aussi des isothérapies à partir de cultures réalisées sur des germes isolés sur le malade lui-même dans le cas de germes résistants (comme le pyocyanique ou autre germe de l'hospitalisme).

Cependant, le renforcement des rigueurs législatives,

en particulier face à l'épidémie de SIDA, a rendu impossible, à moins d'exigence de contrôle urologique déterminant des coûts exorbitants, les auto-isothérapies à partir du sang et du placenta (1995) puis du sperme, de la salive, de prélèvement de gorge, de crachats et de sécrétions vaginales (1996).

Les hétéro-isothérapies

Il s'agit, ici, de préparations à partir de l'allergène identifié. Il faut donc au préalable détecter l'allergène en cause. Le plus souvent l'interrogatoire nous le révèle : c'est le cas de l'allergie respiratoire dans une maison humide ou longtemps fermée, de l'eczéma à la montre, aux boucles d'oreilles, aux produits ménagers, au ciment... Ailleurs nous aurons recours aux tests cutanés.

La « source » de ces hétéro-iso s'avère très abondante :

- *Les pneumallergènes* : les acariens des poussières, des farines de céréales, les allergènes d'origine animale (poils, plumes) peuvent être désensibilisés de deux façons :

- à partir de la poussière de la maison récoltée derrière un meuble ou dans l'aspirateur,

- ou en utilisant les souches disponibles dans les laboratoires homéopathiques : dermatophagoïdes pteronyssimus et/ou farinae.

Pour les pollens, seule la deuxième solution est possible, les laboratoires mettant à disposition des souches associées (pollens/pollens de graminées) ou isolées (acacia, marronnier, pléole, plantain, platane...). Les allergies croisées témoignent de la réalité d'une réponse ubiquitaire lors de l'utilisation de souches associées.

- *Les produits professionnels et ménagers* : peintures, ciments, vernis, détergers, lessives, savons... générateurs de dermatites de contact, mais aussi les textiles synthétiques, les produits de toilettes et de cosmétologie. Dans ce cas précis, la désensibilisation classique n'a pas d'application au contraire de l'isothérapie aisément réalisable et particulièrement efficace.

- *Les allergènes digestifs* : aliments variés, le lait, les œufs, les fruits de mer, les poissons, le chocolat, mais aussi les conservateurs ou les colorants alimentaires.

- *Les allergènes complexes* : association de germes préparés par des laboratoires spécialisés en vue d'une immunostimulation à laquelle le malade a pu se montrer sensible lors de tests cutanés.

- *Les allergènes médicamenteux* : cette source d'isothérapie, extrêmement précieuse, est devenue malheureusement impossible à exploiter aujourd'hui en raison d'une législation interdisant le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques contenant des substances vénéneuses et dites « exonérées » (Loi Talon). Elle est d'un secours irremplaçable en cas de toxicité persistante liée à un médicament.

OBSERVATION

Florent H. né le 5/09/1990 consulte pour une trachéite spasmodique allergique avec rhinite spasmodique.

Il est sujet à de nombreux épisodes infectieux qui se compliquent depuis peu d'asthme nécessitant une courte corticothérapie.

Dans ses antécédents, on remarque une pneumopathie à 29 mois (février 93), un monovax (septembre 93) et un syndrome hémorragique généralisé (hématémèse purpura) avec un sachet de 100 mg d'acide acétyl salicylique (mars 1994).

C'est un phosphorique typique, hypersensible physiquement et psychiquement, instable mais très affectueux, anxieux. Le tableau de PHOSPHORUS est presque caricatural. Le bilan de base montre une ferritinémie à 10 mg, des IgE à 360, une sinusite maxillaire bilatérale.

Le traitement commence par VAB 9 CH, (1 dose le 1^{er} jour), VAB 15 CH (2^e jour), VAB 30 CH (3^e jour). Puis sur deux mois :

ARNICA }
BRYONIA } aâ 9 CH, 3 granules le matin
IPECA }

KALI IOD. 5 CH, 3 granules le soir

DERMATOPHAGOÏDES PTERONISSIMUS 30 CH, 5 granules le mercredi matin

ARSENICUM ALBUM 9 CH, 1 dose le 1^{er} dimanche pour éviter les aggravations fréquentes avec PHOSPHORUS

PHOSPHORUS 15 CH les 2^e et 4^e dimanches

AVIAIRE 9 CH, 1 dose le 3^e dimanche.

L'amélioration est spectaculaire et très rapide comme souvent avec PHOSPHORUS comme j'ai pu le constater dans ma pratique quotidienne, lorsque la prescription

de PHOSPHORUS seule était indiquée. En quatre mois la sinusite a radiologiquement disparu et l'asthme est, depuis un an, exceptionnel (oreiller de plumes dans une maison de vacances).

Les vaccins

Ils constituent également une source d'antigènes (« super-antigènes ») dont la réaction immunitaire sur un organisme préalablement fragilisé (exemple de SILICEA) a pu engendrer un désordre immunologique.

Le traitement de tout allergique (réaction dys-immunitaire) doit comprendre la levée des barrages liés à l'inducteur de cette réaction. Quels sont ces éléments perturbateurs de l'immunité ? En premier lieu, il convient de s'intéresser aux vaccinations dont la recherche est facile sur les carnets de santé, et la levée tout aussi facile et rapide. En second lieu, penser à des infections qui ont pu ne pas être identifiées (CMV, virus EB, chlamydiae, candida albicans, colibacille, etc.).

Dans les affections respiratoires allergiques penser à VAB+++ , iso vaccins rougeole et coqueluche ; dans les eczémas allergiques : VAB+++

Dans les affections auto-immunes, rechercher le vaccin antitétanique (PCE) et le vaccin de l'hépatite B (RCH - SEP).

La technique

Isothérapie du vaccin 9 CH, 1 dose le 1^{er} jour, 15 CH 1 dose le 2^e jour, 30 CH 1 dose le 3^e jour.

Si plusieurs iso-vaccins sont à prescrire, les donner dans l'ordre chronologique inverse à trois semaines voire un mois d'intervalle. Ne pas donner d'autre médicament homéopathique ces jours là.

On peut prescrire certains iso-vaccins en korsakoviennes (200 K, MK, XMK).

Comme avec tous les isothérapies, il peut y avoir une réaction d'aggravation (en particulier avec la 15 CH ou la MK le plus souvent). Cette réaction est bénigne et transitoire (48 h).

OBSERVATION

M. L. Guy né le 14/06/1950 présente un eczéma de contact à un produit industriel (Framagnéto®) qu'il utilise pour son travail.

Le traitement homéopathique associé sur trois mois :

ARSENICUM ALBUM 7 CH et POUMON HISTAMINE 9 CH ainsi qu'une isothérapie du produit en cause. Guérison de l'eczéma en deux mois qui s'est terminée signale le patient, par deux furoncles du dos de chaque pied, disparus sans traitement annexe, en 4 jours.

Schéma de traitement d'une rhinite pollinique (rhume des foins)

EUPHRASIA ou SABADILLA	} aâ 9 CH
POUMON HISTAMINE	
SOLIDAGO ou NUX VOMICA	
	} 3 granules
	} le matin
POLLENS 4 CH	3 granules le soir
POLLENS 9 CH	1 dose ou 10 granules par
	semaine pendant la saison pollinique, puis
	15 CH 1 dose tous les 15 jours et 30 CH
	1 dose/mois en préventif pendant l'hiver.
	Le dimanche, remèdes de fond et diathésiques.

La durée de cette désensibilisation est de l'ordre de deux à quatre ans en moyenne.

Dans le cas d'une rhinite à la poussière de maison :

ALLIUM CEPA	} aâ 9 CH
POUMON HISTAMINE	
DERMATOPHAGOÏDES	
PTERONYSSIMUS	} puis 15 CH
	} puis 30 CH
ARSENICUM ALBUM 9 CH	} 3 granules le soir
NATRUM MUR. 9 CH	
	} en alternant un
	} jour sur deux.

Le dimanche :

POUMON HISTAMINE 15 CH, 1 dose
 NUX VOMICA 9 CH, 1 dose
 AVIAIRE 9 CH, 1 dose
 SULFUR IOD. 9 CH, 1 dose.

Il faut enfin signaler les hétéro-isothérapies disponibles obtenus à partir de cultures microbiennes :

- bactéries : streptococcinum, staphylococcinum, colibacillinum, diphtérotoxinum, pyrogénium...
- mycoses : monilia albicans,
- chlamydiae trachomatis

À rapprocher : les nosodes obtenus à partir des sécrétions humaines pathologiques MEDORRHINUM, LUESINUM, PERTUSSINUM... ou de sécrétions animales : AVIAIRE (oiseaux), MARMOREK (cheval).

Dr Patrick Pitron